

LA FORMACIÓN EN ÉTICA DEL CAPITAL HUMANO PARA LA ACCIÓN EMPRESARIAL

TRAINING IN ETHICS OF HUMAN CAPITAL TO BUSINESS DEVELOPMENT

Neyda Ibáñez¹
Rubén Castillo²
Universidad de Carabobo

RESUMEN

El propósito de la investigación fue interpretar la formación en ética para la acción empresarial de los estudiantes de introducción a la economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo, como parte del desarrollo profesional en ciencias empresariales. La investigación se abordó dentro del paradigma postpositivista, usando el método etnográfico, hermenéutico, descriptivo de las investigaciones científicas y la técnica de la observación-participante. Se concluye que, la formación para la gerencia ética debe trascender a las teorías económicas ubicadas en el teleologismo por los intereses financieros o económicos hacia el teleologismo que incluya el humanismo.

Palabras Clave: gerencia, formación, valores, ética, humanismo

ABSTRACT

The purpose of the investigation was to interpret training in ethics for action business students an introduction to the economy of the Faculty of Social and Economic Sciences at the University of Carabobo, as part of professional development in business studies. The investigation was addressed within the paradigm post positivist using ethnographic and hermeneutic method, descriptive mode of scientific research and technique participant-observation. It concludes that training in ethics management must transcend the economic theories located in the teleological by financial or economic interests toward the teleological including humanism.

Key Words: management, training, values, ethics, humanism.

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.5081239>

(1) Docente-Investigadora de la FaCES, Universidad de Carabobo (UC). Maestría en Administración de Empresas. Doctorando en Ciencias Gerenciales de la UNEFA. Investigadora en el Centro de I&D de la Micropymes. Correo electrónico: nibanez@uc.edu.ve

(2) Master en Administración de Empresas. Facilitador en FaCES-UC. Doctorando en Ciencias Gerenciales de la UNEFA. Investigador en el Centro de I&D de la Micropymes. Correo electrónico: ruben.castillo@dana.com

INTRODUCCIÓN

La globalización económica ha fomentado los procesos de cambios en la gerencia empresarial, incluyendo la desmaterialización de las operaciones físicas de la empresa, que llevan implícito la deslocalización de los factores productivos, no sólo para la búsqueda del lucro sino además un conjunto de factores, entre los que destacan aquellos que están vinculados a aspectos éticos y sociales.

Por ello, la formación en ética para las ciencias empresariales se hace indispensable en un mundo dinamizado por los cambios en procura de la búsqueda del humanismo. Es por esto, que el objetivo de este trabajo está en interpretar la formación en ética para la acción empresarial de los estudiantes de introducción a la economía del Ciclo Básico de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo (FaCES UC), como parte de la preparación del profesional de las ciencias empresariales, ya que los mismos están iniciando su desarrollo en la educación superior en aras de ser futuros agentes de cambios en las relaciones éticas empresariales. Por ello, es fundamental comprender los valores que pasan a ser fundamentales en el estudiante de introducción a la economía y lo más importante describir aquellos que sean compartidos y acordes a esta humanización del hombre.

En esta perspectiva, la cosmovisión paradigmática en la cual estuvieron sujetos las acciones y procedimientos epistémicos de esta investigación fue la postpositivista. Así, pues, este estudio complementa lo cualitativo con lo cuantitativo, a través del uso alternativo de ambos. Para ello, se ha implementado la utilización del método etnográfico con el acercamiento a la comunidad en su realidad vivencial a través de la observación-participante, complementando con la indagación documental para lograr una mayor interpretación del fenómeno estudiado y la descripción de datos con carácter cuantitativo obtenidos de los resultados del cuestionario estructurado como una de las técnicas de recolección de datos requeridos para el estudio.

En este orden de ideas, se abre una discusión acerca del significado de la gerencia en el nuevo contexto organizacional de las categorías conceptuales referidas a los valores, en un debate entre el

teleológismo o humanismo. Por lo que se presenta al estudio de la siguiente forma, la primera sección describe la situación contextual de los valores de la gerencia, debate entre el teleológismo o humanismo; en la sección de metodología se detalla el colectivo y los informantes claves, así como el proceso de recolección de la información y en la sección de resultados se interpreta lo obtenido a través de la triangulación del análisis documental, la observación participante y el análisis de la información proveniente del cuestionario aplicado.

SITUACIÓN CONTEXTUAL DE LOS VALORES DE LA GERENCIA: DEBATE ENTRE EL TELEOLÓGISMO O HUMANISMO

El tema de los valores siempre ha sido importante, es un asunto de principios que regula el comportamiento, pero ahora se puede decir que se ha convertido en un asunto de naturaleza estratégica y de gran relevancia en todos los estratos de la organización. Los valores suscitan grandes expectativas para la gerencia en el presente y se espera que se mantenga en el futuro para categorizar la actuación con rectitud en las relaciones humanas.

Uno de los roles más importantes del gerente es ser un ejemplo en el ámbito ético para los empleados y los integrantes del entorno empresarial. Entendiéndose por valores lo extraído de Marin (citado en Ramos, 2002:42) como “todo aquello que rompe nuestra indiferencia, lo que preferimos, lo que más estimamos, lo que aceptamos como mejor que su contrario, pero que no resulta fácil a veces determinar”. Por ello, se puede decir que los valores constituyen los cimientos de la sociedad, en el caso de la organización su cultura empresarial dependerá en gran medida de la ética, siendo éste uno de los temas indispensables para incursionar en el ámbito de los valores, ya que coloca las líneas directrices que dan sentido a las relaciones de las personas que componen a la empresa.

Por consiguiente se considera necesario definir a la ética, para lo cual Ramos (2002:43) expone que la misma es “una disciplina normativa que tiene su soporte en la razón, y depende de la filosofía...establece reglas, y regula por ese medio las actividades

humanas”. Estas reglas han sido cimentadas en la sociedad, donde la ética y los valores en general, se manifiestan en la toma de decisiones y en las actitudes del ser, ante las posibles oportunidades de gestión o ante las amenazas del ambiente propenso a cambios por el entorno.

Sin embargo, la formación en ética para la acción de la gerencia empresarial no esta presente en la teoría económica que se imparte en los primeros niveles, como parte de las ciencias empresariales dictadas en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales, tal como se puede observar en los programas de contenidos educativos internacionales de las asignaturas de introducción a la economía de la Universidad de Castilla-La Mancha (2005) en España, así como en la Universidad Autónoma de Madrid (2008), y continuando en Argentina con la Universidad Nacional Lomas de Zamora (2002), y por último en la Pontificia Universidad Católica de Chile (2003).

Igualmente, en Venezuela no dista de la situación expuesta a nivel internacional en cuanto al contenido programático de las teorías económicas ofrecidas a los aprendices de las asignaturas de economía en los primeros niveles de carreras relacionadas a las ciencias económicas y sociales, donde se observa que falta la inclusión de la ética para la acción empresarial en las mismas, como es el caso de la Universidad Católica Andrés Bello (2008), la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (2004), entre otros.

A la par de ello, se tiene a universidades locales (Estado Carabobo) en iguales condiciones a las descritas, como es el caso de la Universidad de Carabobo, con los siguientes programas: (Universidad de Carabobo [UC], 2005) asignatura introducción a la economía, programa de la materia microeconomía I (UC, 2001), así como las asignaturas fundamentos económicos I (UC, 1997), economía social (UC, 2002) y por último, introducción a la economía (Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada, 2007). Por esto, se puede decir que los programas de contenidos de teoría económica de los primeros niveles que ayudan a modelar al profesional de la educación superior con la teoría empresarial, evidencian la falta de esa formación en ética para la acción empresarial en el sentido que lo exige su especialidad por su función social una vez egresados.

METODOLOGÍA

La investigación se abordó dentro del paradigma postpositivista, éste se caracteriza por la diversidad metodológica entre las ciencias naturales y las sociales de las cuales se valen los investigadores para construir el conocimiento, sin negar el valor de algunas posturas del positivismo, y fortalece al estudio mediante la inclusión de posturas epistémicas consustanciadas con los significados comunicacionales aportados por los actores sociales y la subvaloración de la causalidad y objetividad propia de la ciencia positiva. De esta manera se complementa lo cualitativo con lo cuantitativo.

En este sentido, se abordó, usando el método etnográfico, hermenéutico y la modalidad descriptiva de las investigaciones científicas, que según el grado de abstracción se caracterizó por ser un estudio básico o puro, según el nivel de conocimientos se ubicó en el tipo descriptiva, y según la estrategia empleada, de campo y documental, apoyadas en las técnicas empleadas, las cuales fueron la observación-participante, el análisis de contenido, y el cuestionario estructurado.

El estudio se realizó entre los meses de octubre 2007 a julio 2008, utilizando el método etnográfico para acercarse a la comunidad universitaria en su realidad vivencial a través de la observación-participante, con el fin de lograr una mayor interpretación de la relación facilitador-aprendiz, donde el colectivo estuvo conformado por setecientos ochenta y dos (782) cursantes de la Cátedra de Introducción a la Economía y como informantes clave a ciento veinte (120) aprendices de la asignatura Introducción a la Economía, unidades escogidas intencionalmente.

La muestra intencional definida por Patton (citado en Martínez, 2007:56) son aquellas “elegidas basándose en los criterios más adecuados para lograr los fines que persigue una determinada investigación” y adicionalmente se usó la modalidad descriptiva de las investigaciones científicas cuantitativa pero también cualitativa, entendiéndose según Taylor y Bogdan (1987:152) que “todos los estudios cualitativos contienen datos descriptivos ricos: las palabras pronunciadas o escritas de la gente y las actividades observables”, y esto se afianza según el objetivo para Bisquerra (2000:66) al expresar que “Están en el primer nivel de conocimiento científico...La

observación es el elemento básico” y continuando con la apreciación de Bisquerra (ob.cit.:65) “No se manipula ninguna variable. Se limita a observar y describir los fenómenos...la metodología cualitativa es fundamentalmente descriptiva”.

Además el estudio se apoyó en una concepción hermenéutica entendiéndose según Dilthey (Trad.2000:69) como “El análisis de comprender es, pues, el fundamento para el establecimiento de las reglas de la interpretación”, así pues se comprendió la discursividad de otros autores destacados en el área de la ética, así como la información obtenida con la *triangulación* de los diversos planteamientos arrojados de las técnicas e instrumentos de recolección, entre ellos el análisis de la información a través del contraste, reinterpretación y complementación de las verificaciones encontradas en las teorías, (textos, documentación oficial); la técnica de análisis de contenido propuesta por Van Dijk (2003), el cual se basa en el proceso de la comunicación como una interacción humana en la que los participantes se relacionan con base en cuatro componentes, a saber: contexto, significado, lenguaje y medio.

Adicionalmente, se realizó la triangulación de los instrumentos de recolección de datos (hojas de registro de información documental, cuestionarios estructurados y notas de campo) que permitieron el logro de los objetivos establecidos en el estudio, que emergen del proceso investigativo para generar el discurso, sujeto al análisis de la formación en ética para la acción empresarial.

En cuanto a los datos de carácter cuantitativo requeridos para el estudio se obtuvieron mediante la aplicación del cuestionario estructurado como técnica de recolección de datos por considerar que ésta proporciona las herramientas para la consecución, procesamiento y el análisis de la información numérica que se pudo recoger del ámbito físico de la investigación, adicionalmente a la validez cualitativa, se obtuvo la revisión del cuestionario por tres expertos, una prueba piloto a 15 estudiantes y se aplicó el cálculo del coeficiente Alfa de Cronbach, obteniéndose la confiabilidad de $r_{kk} = 0,86$, el cual si la ubico entre 0 y 1, siendo el mismo representativo.

En tal sentido, la data que suministraron los estudiantes

constitutivos de la muestra intencional seleccionada, sirvió para lograr los primeros dos objetivos específicos del estudio y los resultados del cruce de información documental y de campo a través de la triangulación permitieron la producción de teoría, requisito para cumplir con el objetivo general del estudio.

Todo ello se realizó manteniendo la neutralidad con la investigación, lo que evidencia características definidas por Rusque (2003:190) como la experiencia directa sobre el mundo social donde se hará la investigación “produciendo el menor grado de cambios posibles en la vida cotidiana de las personas”, por lo que adicionalmente, se realizó la *observación participante* en el entendido de Corbetta (2003:326) que “nos encontramos de lleno dentro del paradigma interpretativo...El investigador *observa y participa* en la vida de los sujetos estudiados”.

Con respecto a lo anterior, es de acotar que la interpretación se realizó sobre las asignaturas de economía en los primeros niveles de las carreras educativas asociadas a las Ciencias Económicas y Sociales, debido a que la formación en ética para la acción empresarial debería introducirse en los estudios formales desde los primeros años de vida del aprendiz, acogiéndose a la opción de enseñanza de la ética de Camacho (1999:8) al expresar “que la consideración ética de los problemas se incorporara a todas las asignaturas”, como parte de la integración de la ética a la formación gerencial, de manera que se fomente un ambiente que estimule el aprendizaje de la actuación de los negocios centrados en valores.

RESULTADOS

En cuanto a la inserción de los valores en la teoría económica, se puede decir que no aparecen en ninguno de los objetivos de la asignatura, más se observan a nivel financiero como el valor de uso o el valor de cambio, pero no desde el aspecto ético, por lo que no se visualiza de forma explícita. Esto resultados y los sucesivos se obtuvieron de la triangulación de las informaciones recogidas de los diferentes métodos (cualitativos y cuantitativos), técnicas e instrumentos aplicados, como se evidenció en la sección anterior, sin embargo es de denotar que Rusque (2003:97) expresa que en la investigación cualitativa “es el investigador con su conocimiento, valores y

experiencias quien va a ser el principal elemento de análisis para el conocimiento de los hechos propuestos”.

De acuerdo a la experiencia desarrollada con un grupo de 120 aprendices pertenecientes a la asignatura de introducción a la economía del Ciclo Básico de FaCES-UC, se obtuvo los siguientes resultados estadísticos:

1. Formación en ética para la acción empresarial:

En correspondencia al programa de contenido de la asignatura introducción a la economía adscrita al Ciclo Básico FaCES-UC, se colocó en el cuestionario un ejercicio aplicado a los ciento veinte aprendices, de allí que:

El 65,84 por ciento de los alumnos mostraron interés en la búsqueda de los aspectos económicos y financieros más que en los humanistas, basados en sus conocimientos y orientados a la acción empresarial con respecto a una situación en particular, así mismo se observó que no existe un diseño para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje, al igual que la evaluación de teoría económica empresarial ética en esta asignatura.

2. Valores fundamentales

Los estudiantes de introducción a la economía, manifestaron en 78,34 por ciento, estar de acuerdo con los doce valores institucionales: tiempo como patrimonio, solidaridad social, lealtad institucional, vigor competitivo, admiración y respeto al alma máter, conservación del acervo institucional, vocación de servicio, honor de ser honesto, libertad con responsabilidad, autoestima emprendedora, perseverancia y calidad como compromiso, y por último, porvenir como promesa.

3. Valores compartidos con sentido humanista

El 80 por ciento manifestó estar de acuerdo con la incorporación de la comunicación, la sensibilidad, la justicia, creatividad, integración, motivación, humildad, responsabilidad social y ecología como valor, siendo parte de los valores compartidos con sentido humanista, así pues se comprende una separación entre la teoría económica de la empresa, a estos niveles,

con respecto a la consideración ética que necesitan auto organizarse.

Lo anterior, se vincula con la triangulación de la observación participante y del análisis de contenido de los textos y programas oficiales de la asignatura, donde el hombre en el transcurrir del tiempo ha identificando las oportunidades que puede presentar la unificación de los paradigmas, con sus diferentes factores naturales, históricos, sociales, informáticos, entre otros, de forma sistémica, interactuando con ellos, cuidando los factores psicoemocionales y el significado de la oportunidad para auto organizarse.

4. Concepción humanista del hombre

De la triangulación teórica se evidencia desde el punto de vista del significado, que es necesario adentrarse en los caminos de la “humana condición” más que de la “condición humana”, según los términos utilizados por Morin (2000:51). A este respecto, Sartre (Trad.1980:8) llamó a la condición humana como pre-condición, entendiéndose por este concepto:

(...) el conjunto de los *límites a priori* que bosquejan su situación fundamental en el universo. Las situaciones históricas varían: el hombre puede nacer esclavo en una sociedad pagana, o señor feudal, o proletario. Lo que no varía es la necesidad para él de estar en el mundo, de estar allí en el trabajo, de estar allí en medio de los otros y de ser allí mortal.

En relación, los límites a los que se refiere, son aquellos que son compartidos y que es común en los hombres para mantenerse en vida; Morin (2002:40) al respecto expresa “somos cósmicos, físicos, biológicos, culturales, cerebrales, espirituales”. Y en general, se puede interpretar que los límites impuestos están sujetos a lo que éste autor llama como “hominización”.

Por ello, desde el punto de vista del lenguaje, se puede decir que para Morin (2002:41) “la hominización” es un proceso que comenzó en la prehistoria por tratar de descubrir que es el hombre y sus límites- en cuanto a nuestra constitución, a la dependencia vital de la biosfera terrestre física, en el uso del lenguaje, donde los hechos, las creencias,

los mitos adquiridos y transmisibles de generación en generación- hasta la complejización social; en el cual Aristóteles (Trad.2000) centró gran parte sus estudios para diferenciarnos de la animalidad. Es por ello, que Morin, Ciurana y Motta (2006:40) ubica como seres con principios recursivos, hologramáticos y dialógicos, pues se caracteriza lo recursivo por estar inmersos en una dinámica constante de “autoproducción y autoorganización”, interpretando una autopoiesis del ser, como forma de autogeneración debido a la capacidad de encontrar información válida y pertinente para interpretar; donde cada quien tiene su nivel cognoscitivo recursivo de su mundo, por el cual el ser organiza, crea , transforma los conocimientos y a su vez los conocimientos organizan, crean y transforman al hombre.

Así mismo, el ser hologramático para Morin, Ciurana y Motta (2006:39) representa al individuo que lleva consigo “la presencia de la sociedad de la que formamos parte”, de éste se interpreta como el ser que representa a una sociedad en sus normas, sus valores, su cultura, entre otros. Saliendo así tanto del holismo, donde solo se otorga importancia al todo, como del reduccionismo donde solo se ven las partes.

De hecho, Pascal (citado en Morin y otros, 2006:37) relaciona el todo con las partes al decir “Tengo por imposible conocer las partes sin conocer el todo, así como conocer el todo sin conocer las partes”. Por ello, los seres hologramáticos se vislumbran como partes, y estas partes están en el todo y también se aprecian como el todo que está en las partes, incluyendo todas las influencias de los paradigmas históricos en su haber.

Por ultimo, siguiendo los principios del pensamiento complejo, se puede tratar al ser dialógico, que según Morin y otros (2006:41) lo define como “la asociación compleja...de instancias necesarias, conjuntamente necesarias para la existencia, el funcionamiento y el desarrollo de un fenómeno organizado”. Como ejemplo a éste expone el mismo autor “No se podría concebir el nacimiento de nuestro Universo sin la dialógica del orden/desorden/organización. No se puede concebir la complejidad del ser humano sin pensar la dialógica sapiens/demens”. Que posteriormente agregan Maturana y Dávila (julio, 2008:6) que las relaciones humanas en el quehacer organizacional van desde el “Homo

sapiens-amans amans, en el camino intencional hacia el vivir del Homo sapiens-amans ethicus”, refiriéndose a la praxis de la ética como vía hacia la humana condición, al estar conscientes ahora de que las organizaciones son parte central de la antroposfera y como tales del ámbito ecológico del existir del hombre.

Lo anterior, se complementa siguiendo a Maturana y Dávila (julio, 2008:8) al exponer “lo que guía el quehacer humano no son las teorías, las técnicas, las ideologías o los argumentos racionales sino que los sentires con que se fundamenta el razonar”. En estos sentires la guía fundamental es la ética, Maturana y Dávila (ob.cit.:50) al respecto expresan que “el compromiso ético es la guía fundamental de todo quehacer de la organización que busca la excelencia en su participación inevitable en la transformación de la antroposfera y la biosfera que lo hace posible y sostiene.” Por ende, se interpreta a la ética como sentir y fundamento básico para el desarrollo sustentable más allá de lo económico.

5. Discusión y recomendaciones

La discusión se basa en la concepción de la formación en ética en las ciencias gerenciales que contemple tanto el hombre racional y el hombre delirante como homo ethicus. Al respecto comenta Santamaría (2002) que los comportamientos irracionales explicados por Kahneman (Premio Nobel de Economía 2002) y Tversky, fundamentaron su teoría en una serie de hallazgos sobre los procedimientos que usan las personas para estimar la probabilidad de los fenómenos cotidianos, en el que las personas se suelen guiar por lo representativo. A esto Santamaría (ob.cit.:3) agrega “Si las personas fuéramos absolutamente racionales, la Ciencia no hubiera sido necesaria...Pero si no hubiera en nosotros ni una semilla de racionalidad, la Ciencia no hubiese sido posible”. Y aun cuando Descartes (Trad.1983:151) es considerado como uno de los precursores más importantes del método reduccionista, refleja lo siguiente:

Por lo que respecta a los objetos o temas considerados, no es lo que otro piensa o lo que nosotros mismos conjeturamos lo que hay que buscar, sino lo que nosotros podemos ver por intuición con claridad y evidencia, o lo que nosotros podemos

deducir con certeza: no es otra, en efecto, la manera en que se adquiere la ciencia.

Lo que antecede, permite recordar un párrafo de Savater (2003:39) donde expresa “nunca lo sabemos todo, nunca estamos seguros de saber lo suficiente o de ignorar lo más importante: lo único que siempre podemos prever con absoluta certeza es el acecho de lo imprevisible”-

Por ello, los paradigmas inconscientes y conscientes se enlazan, que tienen en común como expresó Aristóteles (Trad.2000) el deseo por el saber, estando de esta manera, en la búsqueda de lo que Morin (2002:41) señala como “lo humano”. Entonces se está tratando de saber que es un humano; el cual tiene un pasado lleno de progresos y donde se ha logrado hacer rupturas epistemológicas en muchas áreas. De acuerdo a lo anterior, Morin (2000:51) pasa por el entendimiento de la condición humana, no desde sus límites, sino desde su ubicación en el mundo, “situarlo en el universo y a la vez separarlo de él...Interrogar nuestra condición humana, es entonces interrogar primero nuestra situación en el mundo”.

Así pues, desde el punto de vista del contexto, cabe preguntarse ¿Quiénes somos, después de tantos saltos a obstáculos epistemológicos? Esta interrogante y otras que se pueden hacer al respecto pueden representar, como dice Aristóteles (Trad.2002: libro X, Cap.8, 146) “cosas humanas”. Y está pregunta se remonta a los inicios del ser, pues siempre se ha querido saber un poco más de sí mismos, lo que ha dado cabida a los cambios paradigmáticos. De hecho, Martínez (1999:61) comenta que “El estudio del hombre puede ser realizado desde muy diferentes ángulos y perspectivas *complementarios* entre sí. Su riqueza resulta siempre inagotable y desafiante”. Tal es así que agrega Martínez (ob.cit.:61)

La filosofía griega creó una imagen del hombre centrada en la *virtud y la razón*: el hombre alcanzaba la virtud a través del uso de la razón y siguiendo sus demandas. El pensamiento cristiano le añadió los conceptos *amor* y *pecado*. El Renacimiento introdujo los aspectos de *poder* y *voluntad*, plasmando la imagen política del hombre. Los siglos XVIII y XIX racionalizaron el interés de los hombres por la *propiedad*, *las cosas* y *el dinero*. La imagen freudiana de la primera mitad del

siglo XX enfatizó el aspecto *impulsivo, irracional e inconsciente* del ser humano, y la psicología conductista puso el acento en la presión que ejercen los *factores ambientales*.

Así pues, desde el punto de vista de los medios, se fue autoproduciendo la concepción del hombre, por ello, la condición humana de Morin (2002:42) manifiesta que “se autoprodujo por medio del utensilio, la domesticación del fuego, el surgimiento del lenguaje doblemente articulado y, finalmente, el surgimiento del mito y del imaginario...”. Y es que, con el transcurso de los tiempos, desde los comienzos de la historia de la humanidad, aquel hombre primitivo tomó la piedra que hallaba en el suelo y al darle golpes construyó una cortante hacha de mano, que le permitió desmenuzar, cortar madera y animales que le sirvieron para su protección y alimento, creando así el primer instrumento de la historia de la técnica.

Mucho se ha avanzado desde entonces; si bien el concepto de condición humana expuesto por Morin (2002) se ajusta a ciertas realidades, también es cierto que queda insuficiente, dado que cada teoría del transcurrir histórico trataban al humano de diferente manera de acuerdo al contexto, es decir en consonancia con la episteme. En este sentido, al contrastar la teoría ética con los resultados, se consolida que el futuro de la gestión organizacional tendrá que centrarse en la ética de sus integrantes y de una relación honesta con todos los grupos que forman parte del entorno como expresión de lo que Covey (2004:233) señaló como relación “ganar-ganar”, pues todas las conductas centradas en valores representan ganancias para toda la comunidad.

En toda organización es de suma importancia tener presente los aspectos éticos y de valores generales que envuelven el ambiente, tal es así que Guédez (2004:17-18), refiriéndose a las organizaciones expresa que “Es imposible que un ámbito de resonancia tan amplio y tan vinculado con la actividad humana puede estar dissociado de las connotaciones éticas.”

De esta manera, se dilucida que los valores se relacionan directa e indirectamente con la conducta que experimenta el hombre, ante los hechos cotidianos de su vida y que esa conducta sea aceptada por la sociedad. Esta sociedad ha evolucionado en la búsqueda de un estadio

de mayor bienestar, por lo que ha transcurrido etapas hasta conducirse a lo que Castells (2004:390) denominó “sociedad interactiva”, que involucra un nuevo mundo y por lo tanto se necesita pensar diferente, con nuevas claves de interpretación para conocer una realidad que se transforma y auto organiza políticamente, económicamente y socio-culturalmente, por ello Castells (ob.cit.:199-200) afirma que las “organizaciones de éxito son aquellas capaces de generar conocimiento y procesar información con eficacia...de ser lo bastante flexibles como para cambiar sus medios con tanta rapidez como cambian los fines”.

Así pues, esta sociedad ha favorecido el impulso a mantener la organización en el mercado en un entorno globalizado y altamente competitivo, en donde muchas veces parece cambiar la definición de los valores, ajustándose a la sociedad emergente. En estos ajustes, el estudio del capital ético es de vital importancia en la organización, no en vano Guédez (2004:49) expresa que “es imposible apostar a favor del éxito de una empresa independientemente de la lealtad y de la honestidad de la gente”.

La cita anterior se fundamenta en el ideal de la actitud de la gerencia, ya que éstos como capital intelectual deberán promover la creatividad, y ésta debe estar íntimamente ligada al compromiso y al capital ético asegurando la lealtad, la responsabilidad social y la excelencia empresarial en base a una buena reputación en el mercado, al respecto Gómez (2008:17) expresa ir más allá, “Responsabilidad moral más que social”.

Ahora bien, la responsabilidad social definida por Gómez (ob.cit.) como la preocupación por problemas concretos, programas sociales para tratar de resolver problemas específicos de la sociedad, los cuales deberían pasar a la responsabilidad moral, como problemas espirituales, específicamente ética, del ser humano, pues no basta con realizar programas de responsabilidad social si se está dañando a la sociedad con su comportamiento, en este caso se estará haciendo el bien sin que cueste mucho esfuerzo.

Por lo anterior, la dimensión moral aparece para Gómez (2008:19) cuando se toma la decisión de hacer el bien, aunque las condiciones del entorno no sean favorables a la misma, y en consecuencia, sea

probable la disminución de sus beneficios. Por ello, se trata de realizar un esfuerzo que va más allá de la compensación por un daño o de tranquilizar la conciencia, pues “el verdadero problema es qué hace usted cuando la realidad pone a prueba esos valores”. Es indudable, que los valores y más aun, las decisiones morales no se pueden pagar; es así como la formación gerencial debería fundamentarse en la toma de decisiones morales ante las crisis del entorno.

Debido a estas presiones del entorno se hace necesario saber ganar al capital moral organizacional, quienes ejercen un gran poder para el éxito, induciendo sus decisiones como legado espiritual al practicar el comportamiento moral en el mercado, signado por el entorno globalizante y con una estructura cambiante hacia las redes, donde se pierde la importancia de los activos físicos.

Esta evaporación de las operaciones físicas empresariales y gerenciales pueden conllevar a las causas de errores éticos como lo manifiesta Guédez (2004:68), al referirse a las “presiones en el trabajo que promuevan el estrés, a partir del interés por cerrar negocios o generar beneficios apresuradamente”. Y es que, el proceso globalizador, implica grandes ajustes, que desencadenan en una serie de factores que influyen en la conducta de la gerencia, donde el entorno implica nuevos compromisos en el ámbito del acercamiento geográfico a través de las redes, la diversidad de culturas y lenguas, entre otros, que minan a las operaciones de las organizaciones y por tanto a la toma de decisiones de la gerencia en un ambiente donde todos quieren aprovechar las oportunidades para ganar.

Es por ello, que la voluntad, las decisiones, así como las actitudes del gerente organizacional deben estar sujetas a las creencias generadas por los valores, fundamentadas en la educación como centro del dinamismo de una sociedad que se transforma y retroalimenta continuamente. Pero en esta transformación recursiva, se requiere sin duda alguna de una finalidad económica para el sustento humano, pero esto se puede alcanzar con seres que se sientan bien consigo mismos y con su entorno, quienes cultiven un sentido de pertenencia al mismo.

Sin embargo falta mucho camino por recorrer hacia una humana condición, discutiéndose que se está ante los inicios de la historia de la

humana condición, tal como se interpreta en las ponencias de Maturana y Dávila (julio, 2008), pues ella intenta centrar su atención en el ser, en los sentimientos, en todo aquello donde la emoción, y el significado humano muta, dado que no basta el intelecto por sí solo, tal como se manifiesta en Downs (2000: introducción,23) “el intelecto sin emoción es insoportablemente deficiente...la verdadera esencia de la individualidad se encuentra en nuestro sentimiento; las emociones son el punto de partida de nuestra propia unicidad”.

De esto se interpreta, que la ecología emocional rivaliza con el reduccionismo del paradigma positivista, pues esos modos simplificadores han producido un efecto de sobra conocido, donde no se le da cabida a las emociones y los sentimientos del ser humano, tan importantes, que siendo canalizados adecuadamente pueden desembocar en la transformación de la actitud y la aptitud para convertirse en seres altamente creativos e innovadores. He aquí un punto de discusión para el avance de las teorías económicas y en general de las ciencias empresariales más allá del positivismo. Al respecto ya comentaba Einstein (Trad.2007:43)

Sin duda las dificultades de la presente economía nos conducirán a una situación en la cual no habrá más remedio que establecer, por medio de leyes, un equilibrio entre la oferta y la demanda de trabajo, entre la producción y el consumo. Pero incluso este problema debemos resolverlo como hombres libres y no debemos convertirnos en esclavos por su causa, puesto que a la larga sólo nos traería una paralización del desarrollo saludable.

Desde el punto de vista gerencial, un reconocido empresario como Jack Welch manifiesta que la empresa que gerencia bien al personal, debería relacionar el buen rendimiento con premios que otorguen satisfacción tanto espiritual como materialmente, bien comenta en Welch y Welch (2005:121) que “Nada es más frustrante que trabajar mucho cumpliendo o superando las expectativas, y descubrir que a la empresa no le importa; no nos ofrece nada especial, o nos da lo mismo que a los demás”.

Si bien es cierto que un reconocimiento publico como la entrega de una placa, medalla, entre otros, contribuyen a elevar espiritualmente los

sentires positivos hacia la organización, también es cierto que esto debe venir acompañado con una remuneración económica que ayuda a elevar la emoción ecológica del individuo y mantenerse fiel a la organización. Y cuando esto no puede darse por estos mecanismos, la inteligencia emocional, la programación neurolingüística y otras técnicas pueden ayudar a que se trabaje con la actitud para ello, donde esta inserto la ecología del ser.

La ecología del ser, se define para este artículo como el estudio de las relaciones que se presentan en el interior y exterior del ser, con su motivación extrínseca e intrínseca que conlleva a combinar los resultados de estos múltiples factores en un todo armónico, a través de sus valores, interactuando transversalmente (justicia, igualdad, honradez, libertad, honestidad, amor, entre otros), en el camino de la preservación de su naturaleza, aplicando diferentes soluciones, que incluyen modelos matemáticos y de otros tipos, para llegar nuevamente a restablecer el orden interno del mismo.

De lo antedicho se desprende que la formación para la gerencia ética empresarial, debería trascender a las teorías económicas ubicadas en el teleologismo por los intereses financieros o económicos hacia el teleologismo que incluya el humanismo, por esto, las formas de pensar, vivir y actuar deberían encaminarse no sólo a obtener ganancias propio de las teorías económicas del comportamiento del productor, fundamentando sólo la dimensión teleológica del momento, sino que debe complementarse con la dimensión del humanismo.

Al respecto, Guédez (2004:77) comenta que este tipo de gestión gerencial ya no dirige a las empresas hacia el éxito, porque se ha avanzado del poder, la razón y la imposición hacia “la autoridad moral, la resonancia emocional y la influencia intelectual.” Por lo que se hace necesario reflexionar en que la cultura empresarial debe trabajarse con información, formación y educación que refuercen los alcances de la humana condición.

Bien comenta Misiak citado en (Martínez, 1999:66) que aspectos como la “conciencia, la reflexión, la libertad, la creatividad, los valores, los ideales, el goce y disfrute del arte, etc. son...aspectos *centrales* de la vida humana y, como tales, exigen una *metodología* de estudio que no los deje escapar por su tamiz.”

Por lo que complementando a los medios, se requieren métodos más sensibles que incluyan las características del humanismo en el hombre, pues para Martínez (1999:61) existen “concepciones del hombre que no son humanistas y, ni siquiera humanas, sino más bien robóticas, zoológicas y hasta ratomórficas, ya que éstos han sido los modelos descriptivos referenciales, *reduciendo* lo humano a algo que es inhumano.”

De lo anterior se desprende que, así como se ha transcurrido en el pasado por revoluciones de distintas índoles (Revolución francesa, Revolución Industrial, entre otros) en esta concepción de paradigma emergente se está ante una Revolución del pensamiento. Por lo anterior, y en contribución a ello, *se recomienda*:

- Se debería integrar a la ética como problema en el estudio de la asignatura para adecuarlo a la realidad, lo que implica la generación de futuras investigaciones para enfocar a la teoría económica de la asignatura, en cuanto a los estudios empresariales desde su dimensión ética.
- Igualmente puede integrarse la ética en las demás asignaturas de la Facultad o demás facultades, donde se deba diseñar la metodología que permita facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje, al igual que la evaluación de teoría económica empresarial ética en esta asignatura, y los profesores deberán aumentar su formación teórica con respecto a la dimensión ética de la empresa y su preparación andragógica.
- Adicionalmente las futuras investigaciones pudieran avanzar la metodología utilizada en las ciencias gerenciales que logre transformar al ser y ella al método, con la finalidad de comprender un pensamiento transdisciplinario humanístico, que logre integrar todas las disciplinas coherentemente y lógicamente para que trabajen en forma sistémica, y de esta manera transformar la forma de actuar y de interactuar entre los integrantes de la sociedad y hasta las modalidades o expresiones conceptuales, genéricas o específicas para lograr una nueva forma de relación y de

identificación de los valores que faciliten la construcción y transformación de una plataforma epistémica mental y vivencialmente compartida en la sociedad.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Mucho se ha avanzado en el camino de humanizar a la gerencia y por lo tanto de generar las condiciones humanas a los trabajadores, sin embargo en este contexto, se requiere de la formación con pensamiento ético en los profesionales de las Ciencias Económicas y Sociales, enfatizando desde los inicios de su desarrollo, ya que es imprescindible para su futuro desenvolvimiento en el mercado laboral, debido al cambio globo-comercial de los negocios, donde la ética puede considerarse como una nueva estrategia económica.

En este sentido, la formación para la gerencia ética empresarial, sustentada en el estudio, debería trascender a las teorías económicas ubicadas en el teleologismo por los intereses financieros o económicos hacia el teleologismo que incluya el humanismo. Y esto se evidencia en los resultados, donde la formación en ética del capital humano para la acción empresarial requiere de una visión humanista donde se incorpore valores como la comunicación, la sensibilidad, la justicia, creatividad, integración, motivación, humildad, responsabilidad social y la ecología, lo cual requerirá cambios no sólo en los programas de contenido y en la teoría económica, sino también en el perfil profesional de las Ciencias Económicas y Sociales, demandando la formación de un especialista sustentado en la actuación ética.

REFERENCIAS

Aristóteles (Trad.2000). **Metafísica**. (T. Calvo, Trad.) España: Editorial Gredos, S.A. Trabajo original publicado de 384-322 a. C y traducido de la lengua griega al castellano en el siglo XVI.

Aristóteles (Trad.2002). **Ética a Nicómaco II**. (P. Simón, Trad.) España: Ediciones Folio, S.A. Trabajo original publicado de 384-322 a. C y traducido de la lengua griega al castellano en el siglo XVI.

- Bisquerra, R. (2000). **Métodos de investigación educativa. Guía práctica.** España: Grupo Editorial Ceac, S.A.
- Camacho, I. (1999). **Ética empresarial: Reflexiones desde y para la docencia.** Revisado el 14 de marzo de 2008 en la World Wide Web: <http://www.eticaed.org/4.Camacho99.pdf>
- Castells, M. (2004). **La Era Información: Economía. Sociedad y Cultura. La Sociedad Red.** Vol. I (C. Martínez, Trad.) México: Siglo veintiuno editores, S.A. de C.V. 5ª ed. Trabajo original publicado en 1996.
- Corbetta, P. (2003). **Metodología y técnicas de investigación social.** (M. Díaz y S. Díaz, Trads.) España: Editorial McGraw Hill.
- Covey, S. (2004). **Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva.** (J. Piatigorsky, Trad.) España: Editorial Paidós Ibérica, S.A. Trabajo original publicado en 1989.
- Descartes, R. (Trad.1983). **Discurso del método: Reglas para la dirección de la mente.** (A. Rodríguez y F. Samaranch, Trads.) España. Ediciones Orbis, S.A. Trabajo original publicado en 1637
- Dilthey, W. (Trad.2000). **Dos escritos sobre hermenéutica: El surgimiento de la hermenéutica y los esbozos para una crítica de la razón histórica.** (A. Gómez, Trad.). España: Ediciones Istmo, S.A. Trabajo original publicado en 1900.
- Downs, A. (2000). **Los siete milagros del management.** (F. Ortiz, Trad.). España: Prentice Hall.
- Einstein, A. (Trad.2007). **Sobre el humanismo.** (J. Castilla, Trad.). España: Ediciones Paidós Ibérica, S.A. Trabajo original publicado en 1950.
- Gómez, E. (2008). Responsabilidad moral más que social. En Maria Cecilia Villasmil (Ed.) **Tres visiones de la ética y la responsabilidad social en la empresa del siglo XXI.** (pp.17-23). Venezuela: Norma Color C.A.
- Guédez, V. (2004). **La ética gerencial: Instrumentos estratégicos que facilitan decisiones correctas.** Editorial Planeta. Venezuela: Editorial Planeta, S.A. 3ª ed. (1ª reimpresión). Trabajo original publicado en 2001.
- Martínez, M. (1999). **La psicología humanista: Un nuevo paradigma psicológico.** México: Editorial Trillas, S.A. de C.V. 2ª ed. Trabajo original publicado en 1982.
- Martínez, M. (2007). **Evaluación cualitativa de programas.** México: Editorial Trillas, S.A. de C.V.
- Maturana, H. y Dávila X. (Julio, 2008). **Las organizaciones, espacios para las relaciones humanas.** Ponencia presentada en el Congreso Internacional de Conindustria 2008. Dialogo y Desarrollo. 15 de Julio de 2008, Caracas.
- Morin, E. (2000). **Los siete saberes necesarios a la educación del futuro.** (P. Mahler, Trad.) Caracas: Editorial CIPOST FACES UCV-UNESCO IESALC. Trabajo original publicado en 1999.

- Morin, E. (2002). **La cabeza bien puesta: Repensar la reforma. Reformar el pensamiento** (M. Vallejo-Gómez, Trad.) Buenos Aires: Editorial Nueva Visión. (4ª reimpresión). Trabajo original publicado en 1999.
- Morin, E., Ciurana, E. y Motta R. (2006). **Educación en la Era Planetaria**. (M. Pakman, Trad.) España: Editorial Gedisa S.A. (1ª reimpresión). Trabajo original publicado en 2002.
- Pontificia Universidad Católica de Chile (2003). **Programa del curso introducción a la economía**. Revisado el 19 de mayo de 2008 en la World Wide Web:
<http://www.rvhost.com/ayudantias/introeco03/programacurso.htm>
- Ramos, M. (2002). **Programa para educar en valores: La educación que transformará al país**. Venezuela: Editorial Paulinas. 3ª ed. Trabajo original publicado en 1999.
- Rusque, A. (2003). **De la diversidad a la unidad en la investigación cualitativa**. Caracas: Vadell hermanos editores, C.A. (2ª reimpresión). Trabajo original publicado en 1999.
- Santamaría C. (2002). Premio Nóbel al descubrimiento de la Irracionalidad Humana. **El Escéptico.org**, la revista para el fomento de la razón y la ciencia, (15) Revisado el 18 de Abril de 2008 en la World Wide Web:
<http://www.el-esceptico.org/ver.php?idarticulo=169>
- Sartre, J. (Trad.1980). **El existencialismo es un humanismo**. (J. Echegoyen, Trad.) España: Editorial Edinumen Revisado el 14 de octubre de 2007 en la World Wide Web: <http://idd00qaa.eresmas.net/ortega/>
- Savater, F. (2003). **El valor de elegir**. Barcelona. España: Editorial Ariel. (1ª reimpresión).
- Taylor, S. y Bogdan, R. (1987). **Introducción a los métodos cualitativos de investigación**. (J. Piatigorsky, Trad.) España: Ediciones Paidós Ibérica, S.A. Trabajo original publicado en 1984.
- Universidad Autónoma de Madrid (2008). **Programa oficial de la asignatura introducción a la economía I**. Revisado el 19 de mayo de 2008 en la World Wide Web:
<http://www.uam.es/centros/economicas/Programas/Economia/Primero%20ECO/11013INTRODUCCIONALAECONOMIAI0708.doc>
- Universidad Católica Andrés Bello (2008). **Programa de introducción a la ciencia económica**. Escuela de economía. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.
- Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (2004). **Programa del curso de microeconomía**. Departamento de economía. Decanato de Administración y Contaduría.
- Universidad de Carabobo (1997). **Programa de la asignatura fundamentos económicos I**. Escuela de administración y contaduría pública,

departamento de materias económicas y sociales. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.

_____ (2001). **Programa de microeconomía I**. Escuela de economía, departamento de análisis económico. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.

_____ (2002). **Programa economía social**. Escuela de relaciones industriales, departamento de técnicas gerenciales. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.

_____ (2005). **Programa de introducción a la economía**. Ciclo básico. Cátedra introducción a la economía. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.

Universidad de Castilla-La Mancha (2005). **Programa de introducción a la economía I**. Revisado el 19 de mayo de 2008 en la World Wide Web: http://www.uclm.es/gestionaeronautica/pdf/programas/1curso/Introduccion_Economia_I.pdf

Universidad Nacional de Lomas de Zamora (2002). **Programa de introducción a la economía**. Revisado el 19 de mayo de 2008 en la World Wide Web: <http://www.economicas.unlz.edu.ar/docs/401301.doc>

Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (2007). **Programa de estudio analítico introducción a la economía**. Revisado el 19 de mayo de 2008 en la World Wide Web: <http://trujillo.unefa.edu.ve/descargas/semestre2/economiasocial/introduccion.pdf>

Van Dijk, T. (2003). El estudio del discurso. En Teun Van Dijk (Comp.). **El discurso como estructura y proceso: Estudios sobre el discurso I. Una introducción multidisciplinaria**. (pp.21-65). (J. Alvarez, Trad.). España: Editorial Gedisa, S.A. (2ª reimpresión). Trabajo original publicado en 2000.

Welch, J. y Welch, S. (2005). **Winning (Ganar)**. (M. Palmer, Trad.). España: Ediciones B, S.A.